

O'QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSIYA METODLARI

Akramova Z.Sh.

Alfraganus Universiteti, Farmasevtika va kimyo kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129986>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion hamda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, metodologik asoslari hamda imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, innovatsiya, pedagogik texnologiya, metod, o'qitish.

METHODS OF MODERN INNOVATION IN TEACHING

Abstract. This article examines the advantages, methodological bases and possibilities of using modern innovative and pedagogical technologies in the educational process.

Key words: Education, innovation, pedagogical technology, method, teaching.

МЕТОДЫ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества, методические основы и возможности использования современных инновационных и педагогических технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: Образование, инновация, педагогическая технология, метод, обучение.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarni qo'llashga qiziqish tobora keng tus olmoqda. Bunday qiziqishga asosiy sabab, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talabalar faqat tayyorbilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalarda esa, ularni bilimni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni o'zlari chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagog bu jarayonda o'quvchi shaxsining rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish vatarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini ham bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tajriba shuni ko'rsatadiki, asosiy ko'rsatkich: o'quvchi o'rinlari sonining normativga mosligi; texnik vositalarning mavjudligi, o'quv-ko'rgazmali qo'llanmalar, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun tarqatma materiallar tashkil etadi.

Pedagogik mahorat jarayoni tashkillashtirish metodlarga, maqsad va vazifalarni ifodalashga, maqsadga muvofiq metod va shakllarni tanlashga, o'quv-texnik vositalarni tanlay bilishga, rejalarning ilmiyligiga asoslanadi. Pedagogik mahoratning ayrim maqsad va vazifalarni aniqlaydigan metodlarni ko'ramiz. Bu metodlar faoliyatni tashkil etgani uchun tashkiliy va ilmiy nazariya bilan uzviy bog'liq.

Darsga qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun o'qituvchi o'ziga kerakli ta'lim vositalarini tanlaydi. Ma'lumki, maqsadni amalga oshiradigan vositalar tarkibiga o'qitish mazmuni, o'qitish metodlari, o'qitishning tashkiliy shakllari, sinf jamoasi va o'qituvchiga ta'sir etish metodi, o'quv texnik vositalari kiradi. O'quv materialining asosini darslik va rejalashtirish tashkil etganligidan, o'qituvchi uning tarkibiga o'qitish shartlarini bilgan holda o'zgartirish va to'ldirish kiritadi.

Metod soʻzi maqsadga erishishni bildiradi. Oʻqitishning muhim tomonlaridan biri bu – oʻquvchi va oʻqituvchi faoliyatining oʻzaro uzviyligidir. Bu jarayonning asosiy funksiyasi, jumladan, oʻquvchilarni oʻqitishda rivojlantirish va tarbiyalashda yagona metoddan iboratligi hisoblanadi. Oʻqitish metodlari – bu oʻquv-tarbiyaviy masalalar yechimiga qaratilgan oʻquvchi va oʻqituvchi faoliyatining oʻzaro bogʻliqligini yoʻlga qoʻyish demakdir. Oʻqitish metodi taʼsirini oshirishda har bir holat uchun turkumlash turini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi zamonda oʻqitish metodlari turkumining turli-tumanligi bizga maʼlum. Bular: bilim manbalari boʻyicha, oʻquv masalalari boʻyicha, oʻquv jarayonining tarkibiy qismi boʻyicha, oʻquvchining bilish faoliyati boʻyicha, binar turkumlash va boshqalar. Bular zarur boʻlganda oʻqituvchi didaktik materiallardan foydalanishi mumkin.

Nuqtai nazarimizda oʻqituvchi oʻqitish metodlarini qancha koʻp bilsa, shuncha darslari qiziqarli oʻtadi, chunki har bir metodning oʻziga xos ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Bunday ijobiy va salbiy tomonlar aniq shartlar boʻyicha katta yoki kichik darajali tomonlarni oʻzida aks ettiradi [3].

Oʻqituvchi darsga tayyorgarlik koʻra turib, suhbat yoki hikoya, yozma yoki ogʻzaki mashq bajarish metodlarini tanlaydi. Ammo bunday tanlov oʻquvchining oʻquv faoliyati haqida tushuncha bermaydi. Faraz etaylik oʻqituvchi suhbat metodini tanladi. Suhbat metodi xuddi hikoya metodik, tayyor bilimlarni oʻzlashtirishni aniqlaydi.

Bu nomlanishi boʻyicha oʻqitish metodlari, bilim faoliyatiga imkon beradi. Shunday qilib, oʻquvchidagi oʻqishni oʻrganishni rivojlantirish darajasi bilim manbalari boʻyicha tasniflash metodlari, oʻqitish metodlarini tanlash uchun yetarli emas.

Bu yetishmovchilikni bartaraf etish uchun oʻquvchilar bilish faoliyati tavsifi boʻyicha tavsiflashdan foydalanish mumkin.

Bunda metodlar ikki guruhga boʻlinadi: reproduktiv va produktiv. Birinchi guruhga quyidagi metodlar kiradi: koʻrgazmali – tushuntirish (axborot-retseptiv) va reproduktiv. Ikkinchi guruhga qisman izlanish va tadqiqot. Muammoli bayon ikkala guruh orasidagiga kiradi, chunki, harakat usullari va izlanish hamda tayyor axborotni oʻzlashtirishni afzal koʻradi.

Taʼlimda innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslanish va innovatsiyaga intilish, oʻquvchilarni faollashtirishga qaratilgan turli interfaol uslublardan foydalanish taʼlim maqsadini samarali amalga oshirishga yordam beradi [2].

Bugungi kunda taʼlim tizimida bilimlarni egallashning yangi konsepsiyasi — zamonaviy innovatsion taʼlim texnologiyalarning turli xil (interfaol metodlar, strategiyalar, grafik organeyzer, modulli kredit tizimi) koʻrinishlarini qoʻllash juda yaxshi samara bermoqda.

Taʼlim tizimida intellektual faol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan innovatsion usullardan biri Case study (keys stadi) metodi boʻlib, unda bayon qilingan va taʼlim oluvchilarni muammoni ifodalash hamda uning maqsadga muvofiq tarzidagi yechimi variantlarini izlashga yoʻnaltirilgan aniq real yoki sunʼiy ravishda yaratilgan vaziyatning muammoli-vaziyatli tahlil etilishiga asoslanadigan taʼlim uslubidir [3,4].

Keys-stadi - taʼlim axborotlar kommunikatsiya va boshqaruvning qoʻyilgan taʼlim maqsadini amalga oshirish va keysda bayon qilingan amaliy muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida bashorat qilinadigan oʻquv natijalariga kafolatli yetishishni vositali tarzda

ta'minlaydigan bir tartibga keltirilgan optimal usullari va vositalari majmuidan iborat bo'lgan ta'lim texnologiyasidir.

1-jadval

An'anaviy metodlar va keys metodi asosida dars o'tishning farqlovchi xususiyatlari

Farqlovchi ko'rsatkichlar	O'qitish metodlari	
	An'anaviy metodlar asosida o'qilgan ma'ruza	Keys metodi asosida o'tilgan dars
Maqsad	Bilim berish	- fikrlash; - muammoni xal etish ko'nikmalarini hosil qilish; - kashfiyotlarga intilish hamkorlikka tayyor bo'lishsifatlarini rag'batlantirish;
O'qituvchining vazifasi	O'z fanining mazmunini bilish	-O'z fani mazmunini bilish; -Muhokama jarayonini boshqara bilishi
O'qituvchi – talaba munosabatlari	O'qituvchining o'quvchi –talaba ustidan hukmronligi	Sheriklik va hamkorlik
Talabalarning o'z – o'zini va bir – birini o'qitish jarayonida ishtiroki	Sust	Faol talabalar o'qituvchining vazifasi hisoblanuvchi muhokama rejasini tuzish asosiy maqsadni aniqlash mustaqil muhokama qilishga qodir bo'ladilar

XULOSA VA MUNOZARA

Berilgan topshiriqlarni bajarish jarayonida talabaning tegishli fan bo'yicha o'zlashtirgan bilimlari yanada kengayadi mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi hamda unda egallagan bilimlarini nostandart vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalari shakllanadi.

Xulosa qilib aytganimizda, oliy ta'lim sohasining ta'lim jarayonida innavatsion ta'limtexnologiyalari bo'lmish pedagogik va axborot texnologiyalaridan optimal foydalanish ta'limsamaradorligini oshirishningmuxim omili bo'lib hisoblanadi.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoev. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha

- qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. № PQ-3775 05.06.2018 y.
2. Ahmadaliev A.M., Qosimov A.X. Innovatsion faoliyat va ilg‘or pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2016. -67 b.
 3. Klarin M.V. O‘qitishdagi innovatsiyalar: metafora va modellar: Xorijiy tajribani tahlil qilish. M., Nauka, 2017, 223 b.
 4. Farberman L.B, Musina R.G. Jumaboeva F.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. T. 2012.
 5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2010. -73 b.
 6. Ganiyeva, M. (2023). INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA, O'QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING, SHAKL, METOD VA VOSITALARI. Scienceweb academic papers collection.
 7. Ganiyeva, M. (2023). Mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda TRIZ ning imkoniyatlari. Scienceweb academic papers collection.
 8. Ganiyeva, M. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. TA'LIM FIDOYILARI.
 9. Эргашева, С. (2022). ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ. Science and innovation, 1(B2), 478-484.
 10. Ergashova S. THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – С. 95-97.